

Análisis de las preferencias de uso de un objeto de aprendizaje para algoritmos

P.Quitl González^{1*}, M.A.Herrera Hernández², C.Nava Arteaga¹, J.A.Vázquez López³,
J.F.Hernández García³.

¹Dep.de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Av. Ote.9
No.852, Orizaba, Ver.

²Dep. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Av. Ote.9 No.852,
Orizaba, Ver.

³Estudiantes de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México/I.T.
Orizaba Av. Ote. 9 No.852, Orizaba, Ver.

[*pquitlg@orizaba.tecnm.mx](mailto:pquitlg@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este estudio se centra en el análisis de preferencias por parte de los estudiantes de los recursos didácticos que se ofrecen a través un objeto de aprendizaje orientado al diseño de algoritmos (OA-A) distribuido mediante un servicio Web para las asignaturas de Programación en el Instituto Tecnológico de Orizaba, para tal fin se aplicó Google Analytics como herramienta de monitoreo, el uso de esta herramienta permitió conocer e interpretar los indicadores de uso de los recursos didácticos que componen el OA-A, arrojando que la mayoría de los estudiantes tienden a preferir los videos facilitados, seguido de las actividades didácticas propuestas. Los resultados contribuyen a plantear una mejora en los recursos del OA-A que incida en recursos visuales y aporten una influencia positiva directa en la realización de actividades de aprendizaje.

Palabras clave: enseñanza, analítica Web, objeto de aprendizaje.

Abstract

This study focuses on the analysis of preferences by the students of the didactic resources that are offered through a learning object oriented to the design of algorithms (OA-A), distributed through a Web service for the programming subjects in the Instituto Tecnológico de Orizaba, for this purpose Google Analytics was applied as a monitoring tool, the use of this tool allowed to know and interpret the indicators of use of the didactic resources that make up the OA-A, showing that most students tend to prefer the videos provided, followed by the didactic activities proposed. The results contribute to suggest an improvement in the OA-A resources that affects visual resources and provides a direct positive influence on the performance of learning activities.

Key words: teaching, Web analytics, learning object.

Introducción

En la actualidad las instituciones de educación, así como los docentes gestionan e implementan nuevas estrategias de enseñanza considerando el uso de la tecnología de vanguardia para lograr el aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias en los estudiantes [1]. El empleo de las herramientas tecnológicas en la toma de decisiones adquiere relevancia en el mejoramiento de las condiciones que prevalecen en el ámbito educativo [2].

De hecho, los docentes han transformado sus estrategias de enseñanza considerando los nuevos modos de producir el conocimiento con ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [3] mediante aplicaciones Web denominadas: objetos de aprendizaje. Así mismo, cabe destacar que el análisis de las estrategias de enseñanza basadas en los recursos didácticos que se ofrecen a través de TIC ayuda a los docentes a identificar patrones de conducta de los estudiantes durante la ejecución de los entornos virtuales de aprendizaje. Además, el análisis del impacto de los recursos didácticos a través de las preferencias de uso permite a los docentes mejorar la planeación, organización y ejecución de las actividades realizadas durante la impartición de las asignaturas así como desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes [4]. Este tipo

de análisis permite modelar el comportamiento de los estudiantes, predecir las actitudes de los participantes, analizar el impacto sobre el uso de los recursos tecnológicos y mejorar los servicios para la retroalimentación [5]. A su vez, un objeto de aprendizaje (OA) es un conjunto de recursos didácticos digitales que pueden ser distribuidos a través de la Web. Hacen posible el acceso a contenidos educativos, integrando diferentes elementos multimedia para presentar elementos didácticos al estudiante. Consiste en la presentación de contenidos al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido.

Por otro lado, el proceso de análisis de los recursos didácticos con ayuda de *herramientas Web especializadas*, denominadas: analítica Web inicia con la recolección de los datos sobre las acciones realizadas por los estudiantes en el entorno virtual. Al mismo tiempo, el empleo de estas herramientas que se basan en la minería de datos, permiten interpretar los datos generados para la toma de decisiones.

Estas herramientas de analítica Web facilitan la recolección de datos al mismo tiempo ofrecen una interfaz gráfica denominada *dashboard* que favorece la interpretación del impacto de los recursos utilizados en los OA. Cabe destacar que los docentes pueden utilizar las herramientas de analítica Web para mejorar las actividades didácticas por medio de la interpretación de los datos originados durante el monitoreo de un OA.

Las características que se buscan en el análisis de los OA [4] se muestran en la tabla 1:

Tabla 1 Características que se buscan en el análisis de recursos didácticos basados en las TIC

Característica	Descripción
1. Usabilidad	Preparar una interfaz entendible para el usuario
2. Utilidad	Proporciona indicadores sobre el comportamiento de los estudiantes
3. Interoperabilidad	Garantiza la compatibilidad para los entornos virtuales
4. Tiempo real	Presenta información en el momento
5. Privacidad	Protege la confidencialidad de los datos del usuario

De hecho, las ventajas del análisis de los recursos didácticos contenidos en los OA se relacionan con la disponibilidad de los datos y visualización de información, así como la identificación de patrones de preferencias de uso de los recursos didácticos para mejorar el aspecto y desempeño de los recursos didácticos[5].

Adicionalmente, las herramientas de analítica Web brindan un avance en la actualidad, gracias a ellas se pueden recopilar datos relacionados con las aplicaciones virtuales tal como:

1. Distinguir que recursos de la aplicación virtual acceden con mayor frecuencia los usuarios
2. Cuáles recursos dan mejores resultados en distintos periodos de tiempo
3. Generar informes completos para conocer el estado de las mismas.

Estas herramientas de analítica Web ofrecen diversos indicadores que facilitan la interpretación de las preferencias de los usuarios, los más representativos de muestran en la tabla 2.

Tabla 2 Principales indicadores que ofrecen las herramientas de analítica Web.

1. Usuarios activos	Número de usuarios que acceden al sitio Web
2. Sesiones	Visitas totales registradas en un periodo de tiempo.
3. Páginas vistas	Total de páginas que se han visitado durante las sesiones.
4. Páginas vistas únicas	Número de sesiones que una página se ha visto al menos una vez.
5. Tráfico	Evento en que los usuarios llegan directamente a la aplicación desde sus navegadores.

En este orden de ideas, Google Analytics es una herramienta de analítica Web que proporciona datos de series de tiempo, es un servicio gratuito ofrecido por Google que genera datos estadísticos sobre las visitas a un sitio Web [6]. Adicionalmente, para llevar a cabo la interpretación de los indicadores que se muestran en la tabla 2 se requiere insertar un código de seguimiento o *script* en cada página que conforma el OA a ser analizado.

Una vez realizado lo anterior, los interesados en realizar el estudio de comportamiento deben acceder a Google Analytics en la sección de informes a través del *dashboard* que presenta información gráfica y se aprecia en las figuras 1 y 2 las cuales su vez representan los datos de los indicadores de la tabla 2, que deben ser analizados en un estudio posterior para identificar las preferencias de los estudiantes en el uso del OA.

Por consiguiente, en este estudio se realiza un análisis sobre las preferencias de los estudiantes acerca de los recursos didácticos que son parte de un objeto de aprendizaje, el cual fue desarrollado como estrategia didáctica para el área de desarrollo de algoritmos (OA-A: Objeto de Aprendizaje-Algoritmos) como apoyo para las asignaturas de Programación que se imparten en los programas educativos del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Figura 1. Dashboard de Google Analytics, fuente: Google Analytics.

Figura 2. Dashboard con información gráfica del comportamiento del OA-A, fuente: Google Analytics.

Metodología

Objetivo

Analizar las preferencias en el uso del OA-A por parte de los estudiantes que cursan las asignaturas de Programación en los periodos enero-junio y agosto-diciembre 2019 mediante la interpretación de los indicadores que se registran en Google Analytics a fin plantear mejoras en los recursos didácticos ofrecidos.

Población

Se realizó un estudio descriptivo, no experimental sobre el uso de los recursos didácticos que conforman el del OA-A mediante el análisis de las preferencias de uso por parte de los estudiantes de los programas académicos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Sistema en los periodos enero-junio y agosto-diciembre 2019, reportándose un total de 240 estudiantes. Para tal fin se registraron indicadores del comportamiento de los estudiantes durante el uso del OA-A con ayuda de Google Analytics.

Elemento de estudio

El OA-A se encuentra distribuido en <http://asignaturas-ito.com/OA-AlgoritmosV1>, está conformado por las páginas denominadas: *Animaciones lúdicas*, *Herramientas gráficas*, *Herramientas textuales*, *Ejercicios propuestos*, *Actividades didácticas* y *Estadísticas de las herramientas* como se aprecia en la figura 3. A través de estas páginas se puede acceder a los recursos didácticos del OA-A. Cada página ofrece los siguientes recursos didácticos:

1. Videos YouTube
 - 1.1. Videos tutoriales introductorios
 - 1.2. Videos tutoriales con ejemplos de aplicación
2. Manuales en formato PDF
3. Actividades didácticas
 - 3.1. Cuestionarios
 - 3.2. Ejercicios propuestos

Figura 3. Páginas que integran al OA-A.

A su vez la Tabla 3 presenta los recursos distribuido por cada página.

Tabla 3 Distribución de los recursos didácticos en el OA-A por página que lo componen

Página	Tema	Recurso didáctico	Tipo e ID recurso
Animaciones lúdicas	Alice, Scratch, Karel	Secuencial, pasos	Video1
Herramientas gráficas	Blockly,RAPTOR,DFDk PSeInt	Condiciona, pasos	Video2
Herramientas textuales	PSeInt	Cíclico, pasos	Video3
Ejercicios propuestos	Secuencial,Condiciones, Ciclos	Manual	PDF2,PDF3,PDF4
Actividades didácticas		Videos introductorios	Video4
		Apuntes	PDF1
		Actividades,Cuest.	A1,A2,A3,A4

Configuración de Google Analytics

Google Analytics, muestra indicadores relacionados con el número de sesión de cada módulo, así como el tiempo promedio de acceso en cada elemento que conforma el objeto de aprendizaje con la finalidad de conocer las preferencias de los estudiantes durante el uso de los recursos y acceso a las actividades didácticas. La Tabla 4 describe los pasos para configurar Google Analytics.

Tabla 4 Pasos instalar y configurar Google Analytics.

No	Paso	Descripción
1	Cuenta de correo	Contar con una cuenta de correo Gmail
2	Acceso a Google Analytics	Ingresar Google Analytics con los datos de la cuenta de correo por medio de la dirección https://analytics.google.com/
3	Código de seguimiento o <i>script</i>	Obtener código de seguimiento, el usuario selecciona la pestaña de administrador y proporcionar los siguientes datos: Nombre de la cuenta, Nombre del sitio, URL del sitio Web, Categoría del sector y Zona horario de los informes
4	Sitio Web	Insertar el código de seguimiento de las páginas Web que se desean administrar a través del tablero de control (<i>dashboard</i>)
5	Reportes	Para obtener los reportes de la aplicación Google Analytics, el usuario ingresa a la sección de Informes y seleccionar la opción de Comportamiento.

El *script* que se generó en la configuración de Google Analytics para el OA-A se muestra en la figura 4, éste se almacenó en un archivo denominado *Analytics.php*, y posteriormente se incluyó en las páginas que conforman el OA-A mediante las líneas de código que se muestran en la figura 5.

```
Analytics.php
1 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
2 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-148768633-1"></script>
3 <script>
4   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
5   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
6   gtag('js', new Date());
7
8   gtag('config', 'UA-148768633-1');
9 </script>
10
```

Figura 4 *Script* generado por Google Analytics durante la configuración.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <?php include 'Analytics.php';
5 session_start();?>
6 <meta name="viewport" content="width
```

Figura 5 Líneas de código que se incluyen en cada página que conforma el OA-A.

Insumos

Se registró el comportamiento de 240 estudiantes que cursan las asignaturas: “Fundamentos de Programación”, “Programación Estructurada” y “Algoritmos y lenguajes de programación” de las carreras de ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica e ingeniería industrial, respectivamente durante los periodos enero-junio y agosto-diciembre 2019.

Además, Google Analytics mediante la sección *Información del perfil del sitio Web principal*, permitió acceder datos estadísticos gráficos acerca del uso de los recursos del objeto de aprendizaje mediante el registro de número de páginas visitadas y tiempo de sesión, tal como se muestra en las figuras 6 y 7.

Figura 6 Elección del periodo a consultar enero-diciembre 2019, fuente: Google Analytics.

Figura 7 Comportamiento del número de visitas en las páginas del OA-A enero-diciembre 2019, fuente: Google Analytics.

Resultados y discusión

A continuación, se presenta la interpretación del comportamiento de los estudiantes sobre el empleo de los recursos didácticos que componen el OA-A. La Tabla 5 presenta los resultados obtenidos sobre el uso de los videos.

Tabla 5 Uso de videos

ID recurso	Número de visitas en la página	Promedio de tiempo de sesión en la página
Video1	524	06.10
Video2	512	06.20
Video3	617	09:56
Video4	510	07.50

Como se observa en la Tabla 5 los estudiantes dedicaron el mayor del tiempo a observar el Video 3 relacionado con el tema de *ciclos* con un tiempo de 9 minutos y 56 segundos.

Por otro lado, la Tabla 6 muestra que el uso de PDF3 que corresponde al tema de condiciones tiene el mayor tiempo promedio con 5 minutos y 28 segundos.

Tabla 6. Uso de Manuales en formato PDF

ID recurso	Número de visitas en la página	Promedio de tiempo de sesión en la página
PDF1	290	03:25
PDF2	434	04:15
PDF3	337	05:28
PDF4	205	03.27

Otro de los elementos interpretados son las actividades didácticas (véase la Tabla 7).

Tabla 7. Uso de actividades didácticas

ID recurso	Número de visitas en la página	Promedio de tiempo de sesión en la
A1	438	08:25
A2	428	08:56
A3	424	08:03
A4	432	08:56

En la Tabla 7 se observa que las actividades 1 y 4 tienen el mayor número de visitas con 438 y 432 respectivamente.

Por otro lado, el mayor tiempo promedio registrado es para la actividad 2 y 4 con 8 minutos y 56 segundos.

En particular *Google Analytics* permite registrar mediante indicadores generales la conducta de los estudiantes sobre el uso de los elementos que componen al objeto de aprendizaje, sin embargo, es responsabilidad de los

docentes que dan seguimiento al OA-A conocer la configuración y manejo de la plataforma, así como gestionar e interpretar los datos obtenidos, como se muestra en las figuras 8 y 9.

Figura 8 Número de visitas en la página de cada recurso didáctico, fuente: Elaboración propia.

Figura 9 Tiempo empleado en cada sesión por recurso didáctico, fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que a través la interpretación de los datos obtenidos por la herramienta citada se determina que el OA-A cubre con las características propuestas por [4]. Contempla *usabilidad*, ya que el alumno ha logrado acceder al OA-A sin problema, es *interoperable* pues se puede emplear a través de cualquier dispositivo electrónico capaz de ingresar a la Web, además, mediante la herramienta mencionada se puede evaluar el comportamiento de los usuarios en *tiempo real* cubriendo su *utilidad* y *privacidad* de la información de los usuarios.

Trabajo a futuro

Teniendo en cuenta que el OA-A analizado cumple con las características de recursos didácticos basados en las TIC [4]. Se concluye que los estudiantes tienden a emplear los recursos visuales como los videos, por tal motivo es importante plantear mejoras a través del establecimiento de un plan de acciones que comprenda: el monitoreo periódico con Google Analytics, la extracción automática de los datos, así como el desarrollo de software que permita la gestión estadística de los datos extraídos, además de la inclusión de más elementos visuales dentro de los manuales y actividades didácticas del OA-A.

Conclusiones

En definitiva, se determina que en la mayoría de las sesiones realizadas por los estudiantes se invierte más tiempo en el uso de los videos proporcionados, por consiguiente, se pretende la inclusión de elementos visuales con video dentro de los manuales y actividades didácticas del OA-A.

Adicionalmente, en la actualidad los docentes deben encarar retos que involucran el uso de medios basados en OA. Tan importante es lo anterior como también es realizar un análisis del comportamiento de los estudiantes durante el uso de los ambientes didácticos para identificar en lo posible sus preferencias para diseñar e implantar planes de mejora continua sobre el OA.

Finalmente, el análisis de los recursos didácticos a través de la interpretación de las preferencias de los estudiantes a través de las preferencias de uso, podría convertirse en un elemento fundamental durante la organización de las actividades educativas al proporcionar distintos indicadores sobre la conducta de los estudiantes en ambientes didácticos virtuales.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración estrecha del departamento Académicos: Sistemas y Computación, Ing. Electrónica e Ing. Industria. De igual forma a los estudiantes que hicieron aportaciones con los recursos didácticos en el desarrollo del OA-A.

Referencias

- [1] M. Jing , H. Xibin , . Y. Juan y C. Jiangang , «Examining the necessary condition for engagement in an online learning,» *The Internet and Higher Education*, vol. 24, pp. 26-34, 2015.
- [2] M. Heitink, J. Voogt, L. Verplanken y . J. Van Braak,, «Teachers' professional reasoning about their pedagogical use of technology,,» *Computers & Education*, vol. 101, pp. 70-83, 2016.
- [3] R. Ramírez Martinelli y M. Casillas Alvarado, Háblame de TIC, Tecnología digital en la educación superior, Córdoba : Brujas: SOCIALTIC, 2014.
- [4] A. Dyckhoff, D. Zielke, M. Bültmann, M. Chatti y U. Schroeder, «Design and Implementation of a Learning Analytics Toolkit for Teachers.,» *Educational Technology and Society*, vol. 15, 2012.
- [5] Z. Papamitsiou y A. Economides, «Learning Analytics and Educational Data Mining in Practice: A Systematic Literature Review of Empirical Evidence.,» *Educational Technology & Society*, vol. 17, pp. 49-64, 2014.
- [6] B. Plaza, «Google Analytics for measuring website performance,» *Tourism Management*, vol. 32, pp. 477-481, 2011.
- [7] M. Scheffel, H. Drachsler, . S. Stoyanov y M. Specht, «Quality Indicators for Learning Analytics.,» *Educational Technology and Society.*, vol. 17, pp. 117-132., 2014.